

GO BUCHDENS – Jauns vietējais dzīvžogu attīstības sektors: presētās briketes

Konteksts

Pašreiz dzīvžogus izmanto divās vietējās nozarēs: koksnes enerģētikā (apkurei izmantotā šķelda) un biomasā (mulča). Tomēr ievērojama šī materiāla daļa nav savienojama ar kvalitatīva degmateriāla ražošanu. Tāpēc šī projekta mērķis ir sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, lai izpētītu, kā var pārstrādāt sasmalcinātas koksnes sijāšanas blakusproduktu, izveidojot lokālu kanālu presētu briķešu ražošanai.

Rietumnormandijas Cuma federācija (Lauksaimniecības iekārtu izmantošanas kooperatīvs) vada vietējo lauksaimniecības dzīvžogu valorizācijas programmu. Manche departamentā tiek īstenots projekts kopā ar Ecovaloris Cuma (koksnes šķeldošana), vietējo Cuma (uzglabāšanas platformas) un Haiecobois asociāciju (šķeldas tirgošana vietējām katlu telpām, koledžām un vietējām iestādēm).

Projekts ietver gan tehnisko gan teritoriālās attīstības komponenti, tādējādi iesaistot vietējos dalībniekus. Pamats, uz kā balstās Projektā iesaistītās puses, ir kopīgs redzējums par to, kā veicināt vietējo dabas resursu attīstību, galveno uzmanību pievēršot videi, sociālajiem jautājumiem un uzņēmējdarbības veidošanai.

Mērķi

Šī OG projekta mērķis ir izveidot lokālu presētās koksnes piegādes ķēdi (sasmalcināta koksne un sasmalcinātas koksnes sijāšanas blakusprodukti), izmantojot lauksaimnieku ražoto dzīvžogu koksni kā daļu no aprites ekonomikas pieejas. Izpētais investīciju veids būs pieejams maziem ražošanas cehiem, un tā pamatā būs lauksaimniecības un kooperatīva tipa organizācija, kas tiks izveidota kopā ar vietējo Cuma. Projekta priekšizpēte aptver tehniskos, ekonomiskos un sociālos aspektus. Papildus presētu briķešu preses tehniskajam izmēģinājumam un tirgus izpētei GO partneri un citas ieinteresētās personas ir izveidojušas asociāciju "In Fine Haie", kuras mērķis ir radīt

vērtību tās dibinātājiem un partneriem, veikt pārstrādes un attīstības ieguldījumus un radīt darba vietas šajā reģionā. Katra partnera misija ir nodrošināt izejvielas pēc sasmalcināšanas atbilstoši kopīgajām vērtībām un redzējumam.

Rezultāti

Šī nozare būtu papildinājums šķeldai un stiprinātu vietējās koksnes enerģētikas nozares ekonomisko dzīvotspēju, palielinot noieta tirgus. Izpētais investīciju veids būs pieejams mazām ražošanas vienībām, un tās pamatā būs lauksaimniecības un kooperatīva organizācija, kas tiks izveidota vietējā Cuma. Gala lietotāji ir privātpersonas ar malkas krāsni.

Pētītie jautājumi:

1 Krājumu pētījums

Lauksaimniecības koksnes apjomi ir apzināti un ir viegli pieejami, ņemot vērā dzīvžogu koksnes noieta trūkumu.

Tiek pētīti vairāki ar lauksaimniecību nesaistīti piegādes avoti. Šos avotus ir grūti identificēt, taču tie ir ekonomiski interesants avots projektam. Tie galvenokārt ir neregulāri resursi, kuriem nepieciešama liela uzglabāšanas jauda. Avots, kas saistīts ar privātpersonām, vēl nav izpētīts, izņemot neregulārus kontaktus.

2 Preses tehniskie testi

Pilna mēroga tests tika veikts 2019. gada 20. maijā Le Touquet. Šis tests apstiprināja projekta tehnisko iespējamību, izmantojot lauksaimniecības izejvielas. Briķetēšana tika veikta sadarbībā ar firmu Agriopal.

Šie testi parādīja, ka:

- produkts bija viegli lietojams
- hidrauliskās preses sistēma atbilda vajadzībām
- tika nosūtīti paraugi analīzei (SOCOR laboratorija), lai pārbaudītu produkta kvalitāti (fizikāli ķīmiskie mērījumi, termālā veiktspēja).

3 Tehniskā un ekonomiskā izpēte

Ir aplēstas aprīkojuma izmaksas, taču vairāki punkti vēl ir jāprecizē. Presēto brikešu ražošanai īsstermiņā ir nepieciešams aptuveni 2500 tonnu darbības apjoms, lai investētu iekārtā, kas svārstās no 250 000 līdz 500 000 eiro atkarībā no nepieciešamā produkta.

4 Ražošanas organizācija

Mančes reģionā, atkarībā no projektam pieejamajiem tehniskajiem resursiem, ražotne atrastos Mančes centrā. Tai vajadzētu būt tuvu žāvētājam (plakanās guļas žāvētājam, kas apvienots ar anaerobo bioreaktoru).

Projekta pamatā ir arī papildu darbs ar koksnes sijāšanu uz Haiecobois sasmalcinātas koksnes uzglabāšanas platformām, lai atgūtu sijāšanas rezultātā radušos "smalkās daļiņas/"atlikumus". In Fine Haie projekts apvieno 4 spēlētājus: Haiecobois asociāciju, individuālu spēlētāju, Steve asociāciju (teritoriālais dienests teritorijas uzturēšanai un uzlabošanai) un IPE Environnement asociāciju (IPE: Environment Employment Initiative).

Stiprās un vājās puses / Nacionālās perspektīvas

Šī OG apstiprinājusi vietējās nozares spēju ražot presētas briketes no vietējiem resursiem. Šāda projekta grūtības slēpjas spēlētāju mobilizēšanā un spējā izbrīvēt laiku projekta izstrādei un aktivitāšu strukturēšanai. Normandijas Rietumu Cuma federācija atbalsta vietējās struktūras to teritoriālajos projektos, un ar BUCHDENS programmu uzsāktais darbs ir izvērstas plašāk, pārsniedzot presēto brikešu robežas. Faktiski dzīvžogu attīstības projekta ietvaros lauksaimnieki ir apvienojuši spēkus ar SECCOPA projektu, lai ražotu granulas no dzīvžogiem un papildinātu savu lucernas attīstības projektu.

Attēls 1: Koka šķelda (Rancon Cuma). Autortiesības: Jean-Paul Gayot - CRPF Limousin © CNPF.

Further information

[Operational Group BuchDens additional information](#)

Contacts

Matevž Triplat (Gozdarski inštitut Slovenije), matevz.triplat@gozdis.si
 Žiga Lukančič (Gozdarski inštitut Slovenije), ziga.lukancic@gozdis.si
 Benjamin Chapelet, (Centre National de la Propriété Forestière), benjamin.chapelet@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

